

Остапенко А. Д.

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми

Науковий керівник – к. психол. н. Т.І. Щербак

**ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІДЕНТИЧНОСТІ
APPROACHES TO THE RESEARCH OF THE PHENOMENON OF
IDENTITY**

The main approaches to the research of the phenomenon of identity have been highlighted. The essence of the concept of identity from the standpoint of psychoanalysis has been revealed. Emphasis has been placed on the social nature of identity within the framework of interactionism. The relationship between identity and new forms of behavior from the point of view of behaviorists has been outlined. Identity has been presented as identification with oneself within the framework of existentialism.

Keywords: *identity, self-identity, self, self-awareness.*

Для чіткого розуміння феномену кризи ідентичності, перш за все, необхідно визначити поняття «ідентичності». Сучасні дослідження феномену ідентичності розкривають широкий інтерес до нього представників різних наукових галузей: психології, психіатрії, соціології, медицини тощо. Так, у сфері гуманітарних наук ця зацікавленість напряму пов'язана з питаннями самореалізації, самоусвідомленості, соціальної ідентифікації. Зокрема, А. Ватерман пов'язує ідентичність з самовизначенням людини через цілі, цінності та переконання (Waterman A., 1992). К. Леві-Стросс прогнозував, що проблематика кризи ідентичності особистості стане міждисциплінарною з огляду на її майбутні масштаби (Леві-Стросс К., 2001).

Етимологічно поняття «ідентичність», що походить від лат. *identificare* (ототожнювати) означає співвідношення особистості із самою собою. Тлумачення ідентичності як тотожності бачимо ще в діалектичних ідеях Платона, а далі і у багатьох філософських дослідженнях Я та Его-ідентичності Ж. Лакана (2008), Дж. Локка (Locke J., 1924), І. Фіхте (Фіхте И., 2000), Ф. Шеллінга (Шеллинг Ф. В., 1987) та ін. Інтуїтивно зрозумівши сутність даного феномену, однак не вживаючи сам термін, У. Джеймс описував тотожність та екзистенційну цілісність особистості, її несуперечливість та послідовність (Джеймс У., 1991).

В загальнонауковий вжиток категорія «ідентичність» потрапляє у другій половині XIX – на початку XX ст. Запровадження терміну «ідентичність» в наукову психологію приписують Е. Еріксону в його праці «Дитинство і суспільство». Схожість розуміння ідентичності Е. Еріксоном та психоаналітиками в тому, що він надавав особливе значення впливу соціуму на особистість (Еріксон Е., 1996).

Одні з перших наукових доробків, присвячених вивченню цього явища, належать психоаналітичному напрямку, в межах якого на перший план виступає Его-ідентичність, яка розуміється як відчуття самототожності і неперервності. Крім того, психоаналітиками ідентичність вивчалася у взаємозв'язку з психічними структурами: Я, Супер Я, Воно. Хоча, варто зауважити, що на початку розробки цього поняття воно використовувалося З. Фройдом для пояснення патологічних проявів депресії, тлумачення сновидінь і лише згодом – для пояснення механізму уподібнення особистості до інших.

З. Фройд, ввівши поняття «ідентифікація» послуговувався ним для пояснень специфічних взаємин між батьками і дітьми, що розкриваються як наслідування форм поведінки, цінностей та норм. За своєю суттю ідентифікація для З. Фрейда була механізмом захисту, фактором появи та становлення особистісної ідентичності, несвідомим процесом отождолення. Провідний мотив ідентифікації психоаналітик вбачав у боязні бути позбавленим любові значущих осіб. Велике значення З. Фройд надавав ідентифікації у формуванні Супер-Я, як певного ідеалу, до якого прагне особистість. Головним же призначенням ідентифікації він вважав біолого-психологічну адаптацію. Разом із тим, науковець застерігав про небезпеку співіснування різних ідентифікацій, оскільки вони можуть призвести до розщеплення особистості, якщо будуть ізолювати одна одну (в нормі вони співіснують поперемінно) (Фрейд З., 2013).

Процес ідентифікації розглядався психоаналітиком як механізм взаємодії з групою, зокрема: особистість виявляє позитивне ставлення до представників своєї групи (що сприяє відчуттю згуртованості) та негативне, агресивне – до чужих. Відтак, і формування групи відбувається саме завдяки самоідентифікації.

В межах інтеракціоністського підходу Дж. Мід та Ч. Кулі обстоюють позицію щодо соціальної природи ідентичності тому, що вона є результатом взаємодії людей і саме в результаті такої соціальної інтеракції формується індивідуальна ідентичність (Mead G., 1976). Ці ідеї знайшли своє відображення в символічному інтеакціонізмі та теорії ролей, логічним продовженням яких стала концепція І. Гофмана. Однак, варто зазначити, що відмінністю підходу науковця, розкритою в «драматургічній концепції», є те, що поряд із соціальними аспектами індивіда, вагомістю його короткочасних інтеракцій, значущими є і психобіологічні характеристики. Ідентичність за І. Гофманом реалізується в конкретних життєвих ситуаціях через виконання соціальних ролей за заздалегідь розробленим сценарієм (Goffman E., 1963).

З новими формами поведінки ідентичність пов'язували представники біхевіористичного напрямку, натомість когнітивний напрямок психологічної науки висвітлює цей феномен як когнітивну систему.

Екзистенційною необхідністю ідентичність вважав Е. Фромм, адже відчуття тотожності із самим собою та розотожнення з іншими і дає можливість пізнати свободу (Фромм Э., 1991). Тому ідентичність з його погляду поєднує одночасно і відчуття схожості з іншими людьми, і відчуття незалежності від навколишнього світу. Соціальна ідентичність є первинною порівняно з особистісною, на яку вона впливає опосередковано. Саме завдяки ідентичності людина може виявляти любов та турботу до інших, активність і творчість. На думку дослідника більшості людей складно досягти ідентичності з огляду на їх невизначеність у світі цінностей.

Провідною думкою одного з найвидатніших екзистенціалістів – К. Ясперса було уявлення про ідентичність, як одну з чотирьох складових самосвідомості, що забезпечує тотожність особистості собі самій (Ясперс К., 2000). Порушення ж ідентичності, на його думку, вказувало на наявність патологічних змін, н-д, появу шизофренії чи психозу. Б. Іваненко, аналізуючи концепт «ідентичність», теж зазначав, що його вивчення розпочалося в психіатрії і пов'язане з дослідженням станів психічних хворих осіб, що втратили уявлення про себе та послідовність фактів життя (Іваненко Б., 2020).

Дотримуються класичного розуміння сутності ідентичності О. Матвійчук, О. Краєва, розкриваючи його як самоусвідомлення, розуміння своєї унікальності, виокремлення власного образу Я серед інших (Матвійчук О., Краєва О., 2022).

У своїх наукових доробках Н. М. Калька стверджує, що ідентичність має розглядатися, по-перше, з позиції забезпечення відповідності внутрішнього психологічного змісту особистості, по-друге, як реалізація власної «самості», цілісності, захисту свого Я (Калька Н. М., 2010).

Виходячи з представлених ідей, можна відзначити, що поняття «ідентичність» означає збіг з чимось, тотожність собі. Ідентичність охоплює велику кількість факторів, які характеризують психологічні особливості особистості. Переважно, ідентичність розглядається з двох сторін: по-перше, як змістовну характеристику буття з наголосом на постійності сутності людини, її самототожність, усвідомлення себе та власної автономності; по-друге, як суперечлива і розрізнена множинність внутрішнього світу особистості. Механізмом формування ідентичності постає ідентифікація як процес ототожнення себе з іншими.